

RAPPORT

Projet
cbn
CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
DE NOUVELLE CALEDONIE

ÉVALUATION DE L'IMPACT
ÉCOLOGIQUE DE L'INCENDIE
D'OCTOBRE 2025 SUR LE
PATRIMOINE FLORISTIQUE ET LES
ENJEUX DE CONSERVATION DE
L'ARCHIPEL DE BELEP (DAU AR)

Dans le cadre du PDC de Belep

RÉSUMÉ

Ce rapport présente l'évaluation des impacts écologiques de l'incendie survenu fin octobre 2025 sur l'île Art, au sein de l'archipel de Belep. Cette analyse repose sur une opportunité méthodologique rare : la confrontation directe entre un inventaire botanique exhaustif réalisé in situ par le CBNNC en septembre 2025 — constituant un état initial précis — et l'imagerie satellitaire post-incendie. L'objectif est d'objectiver les pertes de biodiversité au-delà des simples estimations surfaciques pour réorienter les priorités du Plan Directeur de Conservation (PDC).

Le bilan quantitatif fait état de 182,8 hectares parcourus par les flammes, soit 3,6 % de la superficie de l'île. Si l'incendie a principalement affecté des formations arbustives et herbacées, l'analyse spatiale révèle un impact qualitatif critique sur l'intégrité des écosystèmes forestiers. Le feu a détruit 3,5 hectares de lisière de forêt, provoquant une érosion des marges qui expose désormais l'intérieur des forêts relictuelles à des modifications micro-climatiques telles qu'un assèchement du sous-bois. Sur le plan floristique, 31 % des occurrences botaniques recensées sur la zone ont été potentiellement impactées. La pression sur les espèces à fort enjeu patrimonial est disproportionnée : 26 % des stations d'espèces en Danger Critique (CR) et 39 % des stations d'espèces En Danger (EN) connues sur le secteur sont touchées. Des pertes majeures sont probables pour des micro-endémiques stricts tels que *Geissois belema*, dont 23 individus sur 29 recensés lors de la mission de septembre se situent dans l'emprise du feu.

Cet événement confirme la commune de Belep comme un Hotspot et sa réelle vulnérabilité face au risque incendie et la nécessité d'adapter les stratégies de conservation. Face à l'urgence de la situation, le CBNNC recommande le déploiement de quatre actions stratégiques hiérarchisées :

1. **Validation terrain** : Diligenter une mission technique établir un diagnostic vital précis des individus impactés (taux de mortalité réelle vs capacités de rejet), une occasion aussi pour calibrer le modèle de détection satellitaire réalisé pour l'occasion.
2. **Révision du PDC** : Passer à la phase suivante du Plan Directeur de Conservation via un travail de planification et de révision des options stratégiques par le comité d'experts, en intégrant notamment un volet « Restauration post-incendie » et adapter les cibles de conservation à ce type de vulnérabilité.
3. **Gouvernance partagée** : Co-construire avec les autorités coutumières et la Province Nord une stratégie de gestion spatiale du risque incendie (médiation, aménagement de pare-feux), en co-construction avec les autorités coutumières et la province.
4. **Sauvetage Conservatoire** : Déclencher en dernier recours une collecte d'urgence de matériel biologique (ex-situ) pour les populations dont la viabilité locale est compromise (notamment *Geissois belema*).

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ	2
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ÉTUDE	5
1.1. Le cadre d'intervention du CBNNC : Connaissance et appui aux politiques publiques	5
1.2. Belep (Ile Art) : Un "micro-hotspot" à la connaissance longtemps lacunaire	5
1.3. L'événement : L'incendie d'Octobre 2025	6
2. CARACTÉRISATION DU PÉRIMÈTRE DE L'INCENDIE	7
2.1. Données de télédétection mobilisées	7
2.2. Calcul des indices spectraux et du delta	7
2.3. Délimitation de la zone brûlée	8
2.4. Validation de la cartographie et limites	8
2.3. Analyse croisée (Intersection Inventaires / Feu)	9
3. RÉSULTATS : BILAN DES PERTES DE BIODIVERSITÉ	14
3.1. Caractérisation des habitats impactés	14
3.1.1. Emprise globale et typologie de l'occupation du sol (Référentiel MOS)	14
3.1.2. Impact sur l'intégrité forestière : L'érosion des lisières (Modèle AMAP)	15
3.1.3. Caractéristiques stationnelles et dynamique des milieux	16
3.2. Bilan floristique quantitatif	16
3.3. Focus sur les Espèces Rares et Menacées (ERM)	18
4. DISCUSSION : MISE EN PERSPECTIVE AVEC LES ENJEUX DE CONSERVATION	21
4.1. Définition des Priorités de Conservation : une urgence confirmée	21
4.2. Fragmentation, effet lisière et accélération de la dette d'extinction	21
4.3. Efficacité des mesures et contexte opérationnel de gestion	22
5. RECOMMANDATIONS OPÉRATIONNELLES et STRATÉGIQUES	23
5.1. Actions à court terme	23
5.2. Révision du Plan Directeur de Conservation (Court terme)	25
5.3. Recommandations pour les politiques publiques (Province Nord)	26
Glossaire	28
Données et ressources en ligne	29
Bibliographie	29

| Historique des versions du document

Version	Date	Commentaire
1	7.12.2025	V 1.0 - Non relue
2	12.12.2025	V 2.0 - Issu d'une première relecture Thomas Ibanez, Hervé Vandrot, Yohan Pillon
3	09.01.2025	V 3.0 - Consolidation des relectures, intégration contributions de Christophe Hatjopoulos et Adé Neponron

| Rédaction : Nicolas Rinck - nicolas.rinck@conservatoirebotanique.nc - 724340

| Relecture : Hervé Vandrot, Thomas Ibanez, Yohan Pillon, Christophe Hatjopoulos, Adé Neponron.

| Citation : Rinck, N., Vandrot, H., Ibanez, T., Pillon, Y., Neponron, A., & Hatjopoulos, C. (2026). Rapport d'évaluation d'impact écologique de l'incendie d'octobre 2025 sur le patrimoine floristique et les enjeux de conservation de l'archipel de Belep (Dau Art). Mission de préfiguration du Conservatoire Botanique de Nouvelle-Calédonie, Institut Agronomique néo-Calédonien (IAC), Païta. 31 p.

| Remerciements :

Le Conservatoire Botanique de Nouvelle-Calédonie exprime sa profonde reconnaissance à la Province Nord, et tout particulièrement à Adé Néponron et Jean-Jérôme Cassan de la DDEE pour leur appui technique et logistique constant, ainsi qu'à Christophe Hatjopoulos du SBGN pour son expertise et son soutien quotidien sur le terrain. Cette démarche de conservation a également bénéficié de l'accueil et du soutien essentiels de Monsieur le Maire, Jean-Baptiste Moilou, et des Autorités Coutumières de Dau Ar. La réussite de cette mission doit par ailleurs beaucoup à l'aide précieuse d'Eric Paidjan (VSC au CBNNC) lors de la phase de préparation, à Rosita Poithili qui a grandement soutenu la logistique locale, ainsi qu'à l'accompagnement de nos guides Joris et Nicolas pour leur parfaite connaissance du plateau Nord. Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement les associations ASC EMO et BOI POULOU pour la qualité de l'intendance.

| Photographies :

- Couverture : Vue depuis la bordure du plateau Sud de Dau Ar, Baie de Pairomé et les Îles Daos - cc by nc - Nicolas Rinck / CBNNC 2025
- 4ème de couverture : *Cleistanthus stipitatus*, phénomène de timidité des cimes, littoral sud de Dau Ar - cc by nc - Nicolas Rinck / CBNNC 2025

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ÉTUDE

1.1. Le cadre d'intervention du CBNNC : Connaissance et appui aux politiques publiques

La présente étude s'inscrit dans le cadre des missions d'intérêt général du Conservatoire Botanique de Nouvelle-Calédonie (CBNNC), et plus spécifiquement de sa **Mission 1** (Développer et améliorer les connaissances sur la flore et les habitats) et de sa **Mission 4** (Appuyer les politiques publiques et la réglementation par l'expertise).

En réponse aux enjeux d'érosion de la biodiversité identifiés dans la province Nord, le CBNNC poursuit l'animation d'un **Plan Directeur de Conservation (PDC)** dédié aux Espèces Rares et Menacées (ERM) de l'archipel de Belep (CBNNC, Barrière et al., 2023). Ce document stratégique, conçu en coordination et en appui aux services de la Direction du Développement Économique et de l'Environnement (DDEE) de la province Nord, vise à hiérarchiser les actions de conservation in situ et ex situ pour un cortège d'espèces en danger critique d'extinction (CR).

L'analyse d'impact présentée dans ce rapport constitue une déclinaison opérationnelle de ces missions, visant à objectiver les conséquences d'un aléa majeur (incendie) sur les cibles de conservation identifiées par les politiques publiques provinciales.

1.2. Belep (Ile Art) : Un "micro-hotspot" à la connaissance longtemps lacunaire

L'archipel de Belep, et singulièrement l'Ile Art, est identifié comme un centre de micro-endémisme végétal majeur à l'échelle du Territoire. Les travaux de Gâteblé et al. (2018) soulignent l'importance cruciale de ces "micro-hotspots" insulaires, où la spéciation locale a généré une flore unique sur des surfaces extrêmement réduites. Ces écosystèmes sont caractérisés par une forte vulnérabilité aux perturbations, du fait de l'exiguïté des populations et de l'absence de zones refuges en cas d'événement catastrophique.

Malgré cet enjeu patrimonial, l'état des connaissances botaniques sur l'archipel est resté longtemps fragmentaire, principalement en raison de l'isolement géographique et des difficultés logistiques d'accès. Comme le soulignaient Munzinger & Barrabé (2009), la pression de prospection botanique sur l'Ile Art a été historiquement faible, avec une discontinuité notable des inventaires entre la fin des années 1970 (missions de MacKee) et la fin des années 2000.

Jusqu'à très récemment, les données disponibles reposaient essentiellement sur des observations opportunistes ou ciblées sur quelques taxons emblématiques, ne permettant pas une vision écosystémique globale. La mission d'inventaire réalisée en **septembre 2025** par le CBNNC, dans le cadre de l'élaboration du PDC, revêt donc un caractère exceptionnel. En déployant un effort d'échantillonnage systématique sur des transects couvrant les gradients forêt-maquis, cette mission a permis d'augmenter drastiquement le volume de données géoréférencées disponibles, offrant pour la première fois une "image zéro" (état

initial) précise et contemporaine de la flore de l'île Art, quelques semaines seulement avant la perturbation majeure.

Comme le rappellent Cowie et al. (2022), une part importante des extinctions actuelles demeure invisible, en particulier dans les systèmes insulaires et pour les groupes taxonomiques peu étudiés, où des espèces peuvent disparaître avant même d'avoir été décrites (« extinctions sentinelanes »). Dans un tel contexte, la constitution d'un état initial complet quelques semaines avant un incendie majeur réduit fortement le risque de pertes « silencieuses » : elle fournit un référentiel rare permettant de quantifier des extinctions locales, là où, le plus souvent, les extinctions ne peuvent être que inférées a posteriori.

Le Plan Directeur de Conservation (Conservatoire Botanique de Nouvelle-Calédonie, Barrière et al., 2023) a permis d'identifier et de hiérarchiser les enjeux floristiques, ciblant en priorité un cortège d'espèces classées **En Danger Critique (CR)** selon les critères de l'UICN, dont la survie dépend directement de l'intégrité des reliques forestières de l'île.

1.3. L'événement : L'incendie d'Octobre 2025

Dans la seconde quinzaine d'octobre 2025, un incendie d'origine anthropique s'est déclaré sur l'île Art, se propageant rapidement à la faveur de conditions météorologiques défavorables (sécheresse et vents forts).

La chronologie de l'événement et la réponse opérationnelle, documentées par les échanges avec les services de la province Nord (DDEE), mettent en lumière la vulnérabilité du site face au risque incendie:

- **Détection** : Les points chauds ont été détectés par imagerie satellitaire (VIIRS/Sentinel) à partir du 21 octobre 2025, signalant des départs de feu actifs menaçant les crêtes forestières.
- **Enjeux immédiats** : Les correspondances avec les services techniques ont rapidement identifié un risque direct non seulement pour la biodiversité, mais également pour la ressource en eau des populations locales, le feu se dirigeant vers la zone de captage de la tribu de Waala.
- **Contraintes d'intervention** : La gestion de cet incendie a illustré les difficultés logistiques propres aux îles éloignées : absence de moyens aériens immédiatement mobilisables, difficultés d'accès terrestre aux lignes de crêtes pour les équipes au sol, et manque de disponibilité en eau pour la lutte active.

Cet événement survient moins d'un mois après la finalisation des inventaires botaniques du CBNNC. Cette concomitance temporelle offre une opportunité scientifique rare : celle de croiser un jeu de données floristiques exhaustif et géolocalisé avec l'emprise réelle d'une perturbation, permettant de passer d'une estimation théorique du risque à une quantification des pertes de biodiversité sur la base d'une analyse cartographique, qui devra être confirmée et affinée par un contrôle de terrain.

2. CARACTÉRISATION DU PÉRIMÈTRE DE L'INCENDIE

2.1. Données de télédétection mobilisées

La cartographie de la zone brûlée repose sur l'exploitation de deux images Sentinel-2 niveau 2A (réflectance de surface, correction atmosphérique incluse), téléchargées via Sentinel Hub¹ sous forme de produits .SAFE :

- **Avant incendie :**
S2C_MSIL2A_20250729T231911_N0511_R001_T58KCD_20250730T014214.SAFE
(acquisition du 29/07/2025) ;
- **Après incendie :**
S2C_MSIL2A_20251126T231901_N0511_R001_T58KCD_20251127T034215.SAFE
(acquisition du 26/11/2025).

Ces scènes couvrent l'ensemble de l'île Art, avec une résolution spatiale de 10 à 20 m. Tous les traitements ont été réalisés sous QGIS.

2.2. Calcul des indices spectraux et du delta

Pour chaque date, les bandes spectrales nécessaires ont été extraites dans QGIS :

- bande **B8 (NIR, 10 m)** ;
- bande **B12 (SWIR2, 20 m)**.

La bande B12 a été reprojctée et ré-échantillonnée à 10 m afin d'être strictement co-enregistrée avec la bande B8.

À partir de ces deux bandes, l'**indice NBR (Normalized Burn Ratio)** a été calculé à l'aide de la Calculatrice raster :

$$NBR = \frac{B8 - B12}{B8 + B12}$$

On obtient ainsi :

- un raster **NBR_pre** pour la scène du 29/07/2025 ;
- un raster **NBR_post** pour la scène du 26/11/2025.

La différence entre ces deux rasters fournit le **delta NBR (dNBR)**, indicateur de l'intensité de changement liée à l'incendie :

$$dNBR = NBR_{pre} - NBR_{post}$$

¹ link.dataspace.copernicus.eu/55wr

Cette image dNBR a été représentée en pseudo-couleurs (rampe divergente centrée sur 0) pour visualiser les gradients de sévérité : valeurs proches de 0 = pas ou peu de changement, valeurs positives élevées = forte diminution de végétation, compatible avec un passage du feu.

2.3. Délimitation de la zone brûlée

À partir du raster dNBR, un seuil de changement a été appliqué pour distinguer les surfaces effectivement brûlées :

$$("dNBR@1" > 0.3) \times 1$$

Ainsi, tous les pixels présentant un dNBR supérieur à 0,3 sont considérés comme brûlés (valeur 1), les autres comme non ou faiblement impactés (valeur 0). Ce seuil, cohérent avec les valeurs communément admises pour des sévérités d'incendies au moins modérées, a été choisi après exploration visuelle des valeurs de dNBR et comparaison avec les images optiques avant/après.

Ce seuil de 0.3 a été choisi pour sa robustesse, mais il doit être considéré comme conservateur. Dans les formations ouvertes sur substrat ultramafique (maquis clairsemés, zones à roches nues), le feu peut consommer la strate herbacée rapidement sans noircir le pixel suffisamment pour atteindre ce seuil. La surface brûlée réelle est donc potentiellement supérieure à l'estimation cartographique, qui se concentre sur les zones de changement majeur de la biomasse.

Le raster binaire obtenu a ensuite été converti en polygones dans QGIS (outil *Polygoniser*), puis nettoyé :

- suppression des petits polygones isolés correspondant à du bruit ;
- dissolutions successives pour regrouper les tâches contiguës.

Cette procédure conduit à un polygone d'emprise de l'incendie, utilisé comme couche de référence pour l'ensemble des analyses spatiales ultérieures (croisement avec l'occupation du sol et les occurrences botaniques).

2.4. Validation de la cartographie et limites

Aucune prospection de terrain n'a été réalisée spécifiquement après l'évènement pour vérifier in situ les limites de la zone brûlée. La validation repose donc exclusivement sur :

- la comparaison visuelle des cartes de dNBR avec les composantes couleur vraie Sentinel-2 avant et après incendie ;
- la superposition de l'emprise cartographiée avec l'orthophotographie disponible sur l'île Art ;

- la cohérence des zones brûlées avec la structure de la végétation pré-incendie et les transects botaniques réalisés antérieurement (état initial).

Les transects décrits dans le rapport de mission d'H. Vandrot – prospections par cheminement sur l'île Art, combinant points d'inventaire floristique, pointages d'espèces remarquables et photos géolocalisées – fournissent un contexte solide sur la distribution des milieux et des espèces avant feu, mais ne constituent pas une validation directe post-incendie.

Plusieurs cartes seront présentées en illustration de cette section :

- images Sentinel-2 avant et après incendie ;
- carte du dNBR en pseudo-couleurs ;
- emprise de l'incendie superposée à l'orthophoto et aux différents transects de prospection pré-incendie.

2.3. Analyse croisée (Intersection Inventaires / Feu)

L'analyse croisée s'appuie sur le jeu de **1 664 occurrences botaniques**, acquises lors de la mission d'expertise conduite sur l'île Art en septembre 2025 (rapport d'inventaire H. Vandrot, CBNNC 2025). Ce jeu de données correspond à des observations de présence identifiées au rang spécifique (ou infra-spécifique), géolocalisées lors de prospections par cheminements couvrant les principaux milieux de l'île (plateaux Nord et Sud, versants et bassins versants).

La stratégie d'échantillonnage, sans prétendre à l'exhaustivité, a combiné deux approches complémentaires pour maximiser la représentativité écologique:

- **Des relevés de « station »** : Points d'arrêt réguliers où la majorité des espèces présentes (strate arborée, arbustive et herbacée) ont été listées pour caractériser la composition floristique et la structure de l'habitat ;
- **Des relevés opportunistes** : Localisation ponctuelle d'individus ou de groupes d'individus d'intérêt le long des transects.

Si l'effort de prospection ciblait prioritairement le cortège des **Espèces Rares et Menacées (ERM)** identifiées par le Plan Directeur de Conservation (notamment les taxons classés CR et EN), l'inventaire a également intégré les espèces compagnes, structurantes ou bio-indicatrices, afin d'assurer une compréhension fonctionnelle des écosystèmes traversés.

Plan de Conservation des Espèces Rares de Belep - Analyse post Incendie d'octobre 2025

2.3.1. Données botaniques et contextuelles

Carte 3 : Périmètre de l'incendie au regard de l'enveloppe Forestière Niamoto (AMAP - Birnbaum & al. 2015) et de l'inventaire taxonomique de septembre 2025

Ces données de terrain constituent l'état initial de la flore sur la zone d'étude, antérieur au feu, et ont été utilisées après mise en forme pour alimenter la base d'occurrences spatialisées.

Carte 3 : Périmètre de l'incendie au regard du MOS Oeil 2014 et de l'inventaire taxonomique

Plusieurs couches thématiques ont été intégrées dans QGIS pour contextualiser ces occurrences :

- la carte d'**occupation du sol MOS Œil 2014**, produite à partir d'images Spot-6, qui décrit les grandes classes d'occupation (forêt, maquis, zones ouvertes, milieux anthropisés, etc.) ;
- l'**enveloppe forestière de Nouvelle-Calédonie** élaborée par l'UMR AMAP dans le cadre des projets Niamoto et Artensis, qui fournit pour l'île Art une typologie fine des milieux forestiers (avec distinction de forêt de lisière, forêt mature / forêt de cœur).

Pour chaque taxon, le statut de conservation a été actualisé automatiquement via l'API v4 de la Liste rouge mondiale de l'UICN (IUCN Red List).

Note méthodologique sur les statuts de conservation : L'analyse privilégie volontairement et exclusivement les statuts validés au niveau international. L'Autorité locale de la Liste Rouge (RLA Flore NC) dispose d'évaluations récentes souvent plus précises, ce choix méthodologique vise à appuyer l'analyse sur des évaluations robustes et légitimes, car arrivées au bout du processus. à .

Par conséquent, les résultats présentés ci-après constituent une estimation conservatrice (a minima) de l'impact réel et de l'enjeu de conservation. Le niveau de menace effectif sur la biodiversité de l'île Art est potentiellement supérieur si l'on intègre les données régionales en cours de validation par le RLA Local.

À l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, l'Autorité locale Liste rouge pour la flore (RLA Flore NC), animée par Endemia, a déjà évalué environ 70 % de la flore décrite, ce qui représente un progrès très significatif. Néanmoins, une part non négligeable des taxons reste encore à expertiser, y compris parmi ceux présents à Belep. Certains taxons actuellement sans statut de menace – faute d'évaluation formelle – pourraient ainsi être classés menacés lorsque le RLA se saisira de leur cas. Le nombre d'espèces « à enjeu » touchées par l'incendie est donc potentiellement plus élevé que ne le laissent apparaître les chiffres fondés sur la seule Liste rouge mondiale, et même sur le RLA local, encore en cours de consolidation.

2.3.2. Croisement spatial avec l'emprise du feu

L'emprise de l'incendie, définie à partir du seuil de dNBR > 0,3 (cf. § 2.2.3), a été utilisée comme couche de référence pour qualifier l'impact potentiel du feu sur chaque occurrence botanique.

Dans QGIS, l'outil « **Joindre les attributs par localisation** » a permis de recouper la couche ponctuelle d'occurrences avec le polygone d'incendie :

- lorsque le point se situe à l'intérieur du polygone brûlé, un champ binaire Impact Incendie est renseigné à **1** ;
- lorsqu'il en est extérieur, la valeur **0** est attribuée.

Deux champs supplémentaires ont été ajoutés à la table attributaire :

1. **Type de milieu naturel (AMAP)** : issu de l'intersection des occurrences avec l'enveloppe forestière AMAP, qui attribue à chaque point une classe de milieu selon la typologie développée pour les projets Niamoto / Artensis ;
2. **Occupation du sol MOS** : obtenu par croisement avec la couche MOS Œil 2014, qui précise l'occupation du sol au pixel (forêt dense, maquis, formations arbustives, zones anthropisées, etc.).

À l'issue de ces traitements, chaque occurrence est caractérisée par :

- son taxon et son **statut UICN** actualisé ;
- son **statut vis-à-vis de l'incendie** (impacté / non impacté, champ binaire 1/0) ;
- le type de milieu relevé lors de l'**inventaire d'état initial** d'Hervé Vandrot 2025.
- le **type de milieu naturel AMAP** ;
- la **classe d'occupation du sol MOS**.

Ce dispositif permet d'analyser de manière intégrée la sensibilité des différents taxons et habitats à l'aléa incendie, il donne également une information secondaire sur la précision de la modèles AMAP et MOS Oeil 2014 au regard de la vérité terrain acquise lors de l'inventaire botanique de 2025.

2.3.3. Tableau croisé dynamique et indicateurs

La table attributaire enrichie a été exportée vers un tableur pour la construction d'un tableau croisé dynamique. Ce tableau synthétise notamment :

- le nombre d'occurrences et de taxons impactés par l'incendie, ventilés par catégorie UICN ;
- la répartition des taxons impactés par type de milieu naturel (Vandrot 2025, AMAP 2015) et par classe d'occupation du sol (MOS Oeil 2014);
- la comparaison entre taxons observés uniquement en zone brûlée, uniquement hors zone brûlée, ou dans les deux contextes.

Les indicateurs issus de ce tableau croisé permettent de quantifier, pour la flore de l'île Art, la part des occurrences et des espèces potentiellement affectées par l'incendie, en tenant compte à la fois de leur statut de conservation et de leurs habitats. Ils constituent le cœur de l'évaluation de l'impact de l'événement sur les enjeux botaniques identifiés dans le cadre du plan de conservation de la flore menacée de Belep.

3. RÉSULTATS : BILAN DES PERTES DE BIODIVERSITÉ

3.1. Caractérisation des habitats impactés

L'analyse croisée des données satellitaires post-incendie (octobre 2025) avec les référentiels d'occupation du sol disponibles (MOS Œil 2014 et Modèle forestier AMAP) met en évidence une perturbation affectant majoritairement les milieux ouverts et des milieux de végétation plus dense (mixte arbustif et arboré) .

3.1.1. Emprise globale et typologie de l'occupation du sol (Référentiel MOS)

L'incendie a parcouru une surface totale estimée à **182,8 hectares**, soit environ **3,6 % de la surface totale de l'île Art**.

L'analyse de la répartition des surfaces brûlées selon les classes du MOS Œil 2014 révèle que le feu s'est propagé préférentiellement dans les formations végétales basses et ouvertes, qui constituent le principal stock de combustible fin :

- La **strate arbustive** représente la classe la plus impactée en surface absolue (**86,2 ha**), constituant près de la moitié (**47,1 %**) de l'emprise totale de l'incendie.

- La **strate herbacée** suit avec **55,1 ha** parcourus, représentant **30,1 %** de la surface brûlée.

Toutefois, une part significative de **strate arborée** a été affectée, avec **25,1 ha** brûlés, soit **13,7 %** de la surface totale de l'incendie. Ces chiffres soulignent la capacité des feux se propageant principalement dans les milieux ouverts (savanes, maquis ligno-herbacés), à pénétrer dans les formations boisées.

Les infrastructures humaines (réseaux de communication, terres arables) ont été touchées marginalement en surface (environ 2,8 ha cumulés), confirmant que l'événement s'est principalement déroulé dans les milieux naturels ou semi-naturels.

3.1.2. Impact sur l'intégrité forestière : L'érosion des lisières (Modèle AMAP)

L'utilisation du modèle forestier de l'UMR AMAP, plus restrictif et typologique que le MOS, permet d'affiner le diagnostic sur la composante forestière stricte.

Superficie forêt Belep selon modèle AMAP	m ²	ha	%
Total sur l'Île Art (Belep)	7 003 976	700,4	100,0%
Dont forêt de lisière (< 100 m)	5 071 936	507,2	72,4%
Dont forêt d'intérieur (>= 100 m)	1 932 040	193,2	27,6%

Forêt du modèle AMAP impacté par le feu d'octobre 2025 :	m ²	ha	%
Total sur l'Île Art (Belep)	34 501	3,5	100,0%
Dont forêt de lisière (< 100 m)	34 501	3,5	100,0%
Dont forêt d'intérieur (>= 100 m)	0	0	0,0%

Selon ce modèle, la surface forestière totale de l'île Art est estimée à environ **700,4 ha**, structurée majoritairement en **forêt de lisière (72,4 %)** située à moins de 100 m d'une

bordure forestière et en noyaux de **forêt (27,6 %)** située à plus de 100 m d'une bordure forestière. Cette fragmentation naturelle est une caractéristique majeure des écosystèmes de Belep, où la forêt est souvent restreinte aux talwegs et aux zones protégées du vent.

L'incendie d'octobre 2025 a impacté **3,5 hectares** de surface classée comme forêt selon le modèle AMAP. Bien que cette surface puisse paraître modeste au regard de l'emprise totale du feu, la nature qualitative de cet impact est critique :

- **100 % de la surface forestière brûlée correspond à de la forêt de lisière.**
- **Aucune surface classée comme forêt d'intérieur n'a été directement parcourue.**

Ce résultat (3,5 ha selon AMAP contre 25,1 ha de "strate arborée" selon le MOS) illustre la difficulté de qualifier les zones de transition. Il démontre surtout la dynamique classique des feux en Nouvelle-Calédonie sur substrat ultramafique et volcano-sédimentaire : le feu "grignote" les marges forestières, réduisant l'effet tampon de la lisière et exposant l'intérieur de la forêt à des conditions plus sèches et à de futures perturbations.

3.1.3. Caractéristiques stationnelles et dynamique des milieux

Les observations de terrain réalisées lors de la mission de septembre 2025, mises en perspective avec les inventaires historiques, permettent d'interpréter ces résultats géomatiques.

Transitions brutales et perméabilité au feu L'île Art se caractérise par des transitions de milieux souvent très marquées sur de courtes distances, passant brutalement d'un maquis ou d'une savane à *Melaleuca* à une forêt dense humide ou semi-sèche. Les zones impactées correspondent majoritairement à ces écotones fragiles. La présence abondante d'espèces pyrophiles et de végétation combustible en lisière, telle que la Fougère aigle (*Pteridium esculentum*) ou les fourrés à Gaïac (*Acacia spirorbis*), favorise la propagation du feu depuis les zones ouvertes vers la forêt.

Rôle de la topographie et de l'exposition La topographie de l'île, marquée par un plateau sommital (hébergeant les reliques forestières) bordé par une cassure de pente nette (également refuge de forêts denses humides par endroits), joue un rôle ambivalent. Si les falaises et ruptures de pente agissent parfois comme des pare-feu naturels, les relevés montrent que le feu a pu se propager sur les versants exposés aux vents dominants (Alizés de Sud-Est), remontant les pentes pour atteindre les lisières de plateau. L'exposition au vent constant sur les faces Est et Sud-Est exacerbe l'assèchement de la végétation, rendant les maquis arbustifs particulièrement inflammables.

3.2. Bilan floristique quantitatif

L'analyse spatiale croisée entre les relevés botaniques de septembre 2025 et l'emprise de l'incendie d'octobre 2025 révèle un impact direct sur la flore patrimoniale. Sur les **225**

occurrences botaniques géoréférencées le long des transects traversant la zone d'étude, **69 occurrences (31 %)** ont été directement parcourues par le feu.

3.2.1. Proportion d'espèces menacées impactées

L'incendie n'a pas épargné les taxons à fort enjeu de conservation. Les données montrent que les espèces menacées d'extinction (catégories CR, EN, VU) ont été touchées dans des proportions alarmantes :

- **Espèces en Danger Critique (CR)** : Sur les 38 occurrences d'espèces CR recensées sur les transects de la zone, **10 ont été (potentiellement) détruites**, soit une perte immédiate de **26 %** des stations connues sur ce secteur.
- **Espèces En Danger (EN)** : Le bilan est encore plus lourd proportionnellement, avec **7 occurrences brûlées sur 18**, soit près de **39 %** de perte locale.
- **Comparatif avec les espèces communes (LC)** : Si les espèces communes (LC) présentent également un taux d'impact élevé (40 % des occurrences touchées), la conséquence écologique est sans commune mesure. La perte de 26 % des stations d'une espèce micro-endémique "Critique" peut conduire à son extinction locale, contrairement à une espèce ubiquiste.

Statut des taxons / milieu d'occurrence	Non impacté feu	Impacté feu	Total général	% du total	% Impacté
CR	28	10	38	16,9%	4,4%
Forêt humide	26	10	36	16,0%	4,4%
Forêt humide du plateau	1		1	0,4%	0,0%
(vide)	1		1	0,4%	0,0%
DD	3	1	4	1,8%	0,4%
Forêt humide	3	1	4	1,8%	0,4%
EN	11	7	18	8,0%	3,1%
Forêt humide	10	7	17	7,6%	3,1%
Maquis arbustif ouvert	1		1	0,4%	0,0%
LC	25	17	42	18,7%	7,6%
Forêt humide	19	16	35	15,6%	7,1%
Maquis arbustif fermé	1		1	0,4%	0,0%
Maquis arbustif ouvert	1		1	0,4%	0,0%
zones humides	1		1	0,4%	0,0%
(vide)	3	1	4	1,8%	0,4%
NE	4	2	6	2,7%	0,9%
Forêt humide	3	2	5	2,2%	0,9%
(vide)	1		1	0,4%	0,0%
NE (CR)	12		12	5,3%	0,0%
Forêt humide	12		12	5,3%	0,0%
NT	3		3	1,3%	0,0%
Forêt humide	3		3	1,3%	0,0%
VU	17	4	21	9,3%	1,8%

Forêt humide	16	4	20	8,9%	1,8%
(vide)	1		1	0,4%	0,0%
Sans statut précisé	53	28	81	36,0%	12,4%
Forêt humide	46	25	71	31,6%	11,1%
Forêt humide du plateau	2		2	0,9%	0,0%
Maquis arbustif ouvert	2	1	3	1,3%	0,4%
savane à Niaouli		2	2	0,9%	0,9%
zones humides	1		1	0,4%	0,0%
(vide)	2		2	0,9%	0,0%
Total général	156	69	225	100,0%	30,7%

3.2.2. Distribution des impacts selon le type d'habitat

Le croisement des données floristiques avec la typologie des milieux (Modèle AMAP et observations terrain) met en évidence un contraste marqué entre la surface parcourue par le feu et la localisation des enjeux de conservation affectés.

Faible impact surfacique mais forte densité d'espèces menacées en forêt Bien que la surface forestière brûlée soit réduite (3,5 ha selon le modèle AMAP, correspondant exclusivement à de la forêt de lisière), elle concentre la quasi-totalité des pertes en espèces à fort statut patrimonial. Les relevés indiquent que **100 % des occurrences d'espèces classées « En Danger Critique » (CR) et « En Danger » (EN) impactées par l'incendie étaient situées au sein de l'enveloppe forestière** (milieu "Forêt humide" ou "Thalweg forestier"). L'atteinte à l'enveloppe forestière, bien que marginale à l'échelle de la surface totale de l'incendie, se traduit donc directement par la destruction de stations d'espèces menacées.

Pauvreté relative des milieux ouverts impactés À l'inverse, les milieux de maquis arbustif et de savane, qui représentent la majeure partie de la surface incendiée (> 90 % de l'emprise), présentaient lors de l'inventaire une diversité floristique constituée essentiellement d'espèces communes (LC) ou autochtones non endémiques. Les données confirment que ces milieux ouverts, correspondant à des formations végétales secondaires résultant probablement de perturbations passées, n'abritaient aucune occurrence d'espèces CR ou EN sur les transects réalisés. Les pertes floristiques dans ces zones concernent des espèces à large répartition, résilientes ou pionnières.

3.3. Focus sur les Espèces Rares et Menacées (ERM)

Le croisement des relevés de terrain avec l'emprise de l'incendie permet d'établir un diagnostic qualitatif pour les espèces à statut de conservation critique (CR), en danger (EN) et vulnérables (VU). L'analyse prend en compte les traits écologiques de chaque taxon (phénologie, capacité de régénération, habitat préférentiel) pour évaluer la sévérité de l'impact.

Le croisement cartographique indique que ces stations ont été parcourues par le feu, mais ne préjuge pas systématiquement de la mortalité de tous les individus. Une distinction doit être

opérée selon les traits de vie fonctionnels : si les espèces à écorce fine ou sans capacité de rejet (ex: *Geissois*) présentent un risque de mortalité proche de 100%, d'autres taxons de maquis ou de transition (ex: *Codia*) pourraient présenter des capacités de résilience (rejet de souche) malgré la destruction de leur partie aérienne. Ce bilan "cartographique" constitue donc un indicateur de risque maximal, à affiner par le diagnostic de terrain.

3.3.1. *Geissois belema* (CR) : Une perte critique en talweg

Les données d'inventaire signalent un impact majeur sur cette espèce emblématique classée CR. 29 individus ont été observés lors de la mission de septembre, 23 se trouvent dans le périmètre incendié dans le "Thalweg forestier dégradé/résiduel" de St Léon (alt. 50-170m). L'impact est donc majeur pour cette espèce constatée plus rare lors de la mission que ce qui était initialement anticipé.

- **Analyse écologique** : Ce taxon est inféodé aux formations forestières de talweg ou de pente, milieux de transition souvent mésophiles sur l'île Art. Contrairement à d'autres représentants du genre sur la Grande Terre (notamment *Geissois racemosa*) connus pour leur écorce épaisse et leur résistance au feu, les traits d'adaptation de *G. belema* (épaisseur du rhytidome, capacité de rejet de souche) ne sont pas documentés à ce jour. Compte tenu de sa morphologie (arbuste ou petit arbre), l'hypothèse d'une vulnérabilité thermique plus élevée que les grands *Geissois* doit être privilégiée par principe de précaution. Seule la vérification de terrain permettra de confirmer le taux de mortalité réelle ou d'observer d'éventuels rejets végétatifs.

Photo 3 : *Geissois belema* - Plateau Sud. CBNNC - cc Nicolas Rinck - 2025

3.3.2. *Codia belepensis* (EN) : L'érosion de la lisière

Plusieurs stations de *Codia belepensis* ont été impactées, principalement situées en **lisière forestière ("Edge Forest")** et dans la strate arbustive des talwegs.

- **Analyse écologique** : Bien que classée "En Danger", cette espèce présente une certaine plasticité. Cependant, sa position fréquente en écotone (zone de transition forêt/maquis) la rend particulièrement exposée aux feux récurrents qui "grignotent" la forêt. La perte d'individus en lisière fragilise la structure même de l'habitat forestier, exposant les espèces d'intérieur à des conditions plus xériques.

3.3.3. *Diospyros tireliae* (EN) : Impact sur les semenciers

Des individus matures de *Diospyros tireliae* (jusqu'à 10 individus par station relevée) ont été affectés dans la zone de forêt humide.

- **Analyse écologique** : En tant qu'arbres de la strate arborée ou arbustive, la perte d'adultes reproducteurs est susceptible d'affecter la capacité de régénération des populations.

L'incendie d'octobre 2025 a affecté une part significative des populations d'espèces patrimoniales situées dans les zones de transition et les talwegs (sous réserve de confirmation par nouvel inventaire terrain).

Si les cœurs de forêt des plateaux semblent épargnés par les flammes, la destruction des populations de lisière et de talweg fragilise l'ensemble de l'écosystème. A noter que l'impact ne se limite pas à la mortalité directe observée : le recul physique de la lisière est susceptible d'exposer désormais la forêt de cœur à des conditions micro-climatiques modifiées (augmentation de la luminosité, dessèchement par le vent, baisse de l'hygrométrie). Cette altération des conditions écologiques est susceptible d'entraîner, à moyen terme, le dépérissement d'espèces sciaphiles (d'ombre) ou hygrophiles situées en retrait du front de flammes, accentuant la dette d'extinction sur ce micro-hotspot..

3.3.3. *Serianthes calycina* var. *kaalaensis* (VU)

Trois occurrences de cette variété endémique (statut Vulnérable) ont été recensées dans l'emprise de l'incendie. *Serianthes calycina* est une espèce pionnière à croissance rapide, capable de fixer l'azote atmosphérique, jouant un rôle clé dans la dynamique forestière sur substrat ultramafique (**L'Huillier et al., 2010**). Les graines des Fabacées de ce genre présentent une dormance physique imposée par des téguments durs, nécessitant souvent une scarification ou un choc thermique pour germer (**Agripedia, 2021**), ce qui suggère l'existence d'une banque de graines au sol mobilisable après perturbation.

Cependant, contrairement aux espèces de savane adaptées au feu (pyrophytes), les individus adultes en contexte forestier ne disposent pas d'une écorce épaisse ou feuilletée protectrice (**Agripedia, 2021**). La mortalité observée des adultes peut supprimer donc les semenciers productifs pour les cycles futurs. La régénération naturelle, bien que possible théoriquement via la banque de graines, risque d'être compromise par la rudéralisation du milieu (envahissement par *Acacia spirorbis* notamment) et le stress hydrique accru en lisière

ouverte, un phénomène documenté pour les espèces de forêt humide sur terrain minier (L'Huillier et al., 2010).

4. DISCUSSION : MISE EN PERSPECTIVE AVEC LES ENJEUX DE CONSERVATION

L'incendie d'octobre 2025 sur l'île Art ne constitue pas seulement un événement destructeur ponctuel, mais un cas d'école illustrant la vulnérabilité des systèmes insulaires fragmentés face au risque incendie. Cette section analyse les implications de cet événement pour la stratégie de conservation en cours d'élaboration.

Cet épisode s'inscrit aussi dans un constat plus large : comme le soulignent Christenhusz & Govaerts (2025), la majorité des extinctions de plantes documentées à l'échelle mondiale concernent des espèces insulaires. Ces flores présentent une vulnérabilité disproportionnée par rapport aux espèces continentales, exacerbée par des aires de répartition restreintes et une sensibilité accrue aux pressions anthropiques telles que la destruction des habitats et les espèces envahissantes. Les reliques forestières de l'île Art, qui concentrent des endémismes stricts sur quelques dizaines d'hectares, illustrent parfaitement cette configuration : chaque incendie y a un poids disproportionné sur la biodiversité globale, puisqu'il affecte des espèces dont l'ensemble de l'aire mondiale est contenue dans ces fragments.

4.1. Définition des Priorités de Conservation : une urgence confirmée

L'analyse de l'impact spatial de l'incendie au regard du Plan Directeur de Conservation (PDC) doit être contextualisée par l'état d'avancement de ce document. À la date de l'événement, le PDC de l'archipel de Belep se situe en phase de diagnostic et de hiérarchisation des enjeux. Aucune "Zone Prioritaire de Conservation" ou réserve naturelle n'étant formellement instituée ou sanctuarisée réglementairement, l'incendie n'a pas, *stricto sensu*, enfreint un zonage de protection existant.

Cependant, cet événement met en lumière la localisation critique des enjeux de biodiversité. La concentration exceptionnelle d'espèces micro-endémiques (propres à l'île Art) au sein des reliques forestières confirme que ces habitats constituent des zones clés pour la préservation de la biodiversité globale de l'archipel. La vulnérabilité démontrée de ces îlots forestiers face à la propagation du feu depuis les zones ouvertes souligne l'impératif de définir, de manière concertée avec les clans et les autorités coutumières, des périmètres de protection fonctionnels articulés avec la priorisation des taxons nécessitant des interventions ciblées de protection. L'objectif n'est pas seulement de protéger des stations d'espèces, mais de garantir l'intégrité de ces "refuges" écologiques contre la menace incendie, identifiée comme la pression majeure sur ces écosystèmes.

4.2. Fragmentation, effet lisière et accélération de la dette d'extinction

Les résultats de l'analyse floristique (cf. 3.2) confirment une érosion préférentielle des marges forestières. Cette dynamique trouve écho avec le phénomène d'« effet lisière » documenté dans la littérature scientifique locale, où la fragmentation des habitats forestiers

entraîne une modification des conditions micro-climatiques (lumière, humidité, vent) qui pénètrent vers l'intérieur du massif, fragilisant les espèces de cœur de forêt.

Au-delà de l'emprise directe des flammes, il est nécessaire de considérer une zone tampon fonctionnelle (buffer) de 10 à 50 mètres à l'intérieur des massifs forestiers épargnés. Cette bande, bien que non comptabilisée comme "brûlée", subit une perte drastique de sa fonctionnalité écologique : rupture de l'ombrage latéral, dessèchement du sol par le vent et entrée de lumière. Pour des micro-populations relictuelles, cette dégradation de l'habitat "en périphérie du feu" peut s'avérer aussi létale que l'incendie lui-même à moyen terme, en empêchant la régénération des espèces sciaphiles (d'ombre) et hygrophiles

Dans le contexte de l'Ile Art, où les massifs forestiers sont déjà naturellement morcelés et contraints par la topographie, cet incendie risque d'accélérer le processus de « dette d'extinction ». Christenhusz & Govaerts (2025) soulignent que la réduction drastique de l'habitat place les populations survivantes dans une trajectoire de déclin inéluctable : les individus adultes épargnés par les flammes peuvent devenir des « morts-vivants » (*living dead*), dont la survie individuelle masque l'extinction fonctionnelle de la population, désormais incapable de se régénérer in situ du fait de l'altération irréversible de sa niche écologique."

Comme le souligne Birnbaum (2021), la réduction de la taille des fragments entraîne mécaniquement une raréfaction des habitats favorables et une diminution de la taille des populations, augmentant leur vulnérabilité aux aléas stochastiques. Le recul de la lisière forestière observé sur la zone incendiée, laquelle semble s'être étendue initialement sur de la végétation déjà incendiée par le passé, suggère l'établissement de "couloirs d'incendie" : la pénétration de strates herbacées ou arbustives inflammables (*Pteridium esculentum*) dans les zones ouvertes par le feu crée une continuité de combustible qui facilitera la propagation des futurs incendies, depuis le piémont, vers le cœur des reliques forestières en bordure de plateau ou sur le plateau.

4.3. Efficacité des mesures et contexte opérationnel de gestion

4.3.1. Contraintes structurelles et rôle du CBNNC

La gestion de cet événement a mis en exergue les contraintes structurelles lourdes pesant sur la conservation à Belep : double insularité, éloignement des centres de décision et d'intervention, et contexte socio-économique fragilisé par la crise de 2024. L'incapacité à projeter des moyens de lutte rapide sur ces zones isolées confirme que la stratégie de conservation ne peut reposer uniquement sur la réponse opérationnelle aux sinistres. Dans ce contexte, le rôle du CBNNC apparaît essentiel en tant qu'appui technique à l'autorité compétente (province Nord) et à la Sécurité Civile. Sa mission ne se limite pas à l'inventaire, mais s'étend à l'alerte précoce sur la localisation des enjeux critiques (cartographie des ERM) pour orienter les priorités d'intervention en cas de crise, ainsi que pour construire des

solutions opérationnelles concertées de conservation et de restauration écologique conformément au cadre des 5 missions des CBN.

4.3.2. Orientations de gestion post-incendie

La résilience des milieux impactés doit être évaluée au regard des pressions biotiques. L'absence avérée de cerf (*Rusa timorensis*) sur l'archipel de Belep constitue un atout majeur pour la régénération naturelle (restauration passive), la pression d'herbivorie étant l'un des principaux freins à la dynamique forestière en Nouvelle-Calédonie. Cette opportunité corrobore les modèles de régénération définis par l'UMR AMAP (Birnbaum, 2021), qui identifient l'herbivorie comme le verrou principal de la dynamique forestière en Nouvelle-Calédonie. En l'absence de ce frein biotique, et contrairement à la Grande Terre où des mises en défens coûteuses sont un prérequis, Belep présente un potentiel de "restauration passive assistée" majeur.

Toutefois, la présence observée de cochons sauvages (*Sus scrofa*) depuis environ cinq ans impose une vigilance particulière, le fouissage pouvant compromettre la banque de graines et la survie des plantules.

Enfin, la réponse de gestion doit être adaptée aux traits de vie des espèces impactées :

- Pour des espèces forestières à populations réduites, comme ***Geissois belema*** (CR), dont les semenciers ont été affectés (sur la base de l'interprétation cartographique : à préciser sur le terrain lors de prochains inventaires, des actions de renforcement de population (restauration active) semblent indispensables pour éviter le goulet d'étranglement génétique.
- À l'inverse, pour des espèces cicatricielles de chablis comme ***Macaranga latebrosa*** (CR), bien que menacées, leur écologie pionnière pourrait leur permettre de recoloniser les zones ouvertes par le feu, sous réserve d'une absence de compétition excessive par les espèces envahissantes.

5. RECOMMANDATIONS OPÉRATIONNELLES et STRATÉGIQUES

Face au constat des pertes avérées et du risque accru pour les populations relictuelles, les équipes du CBNNC préconisent une stratégie à plusieurs dimensions.

5.1. Actions à court terme

5.1.1. Gestion du risque incendie immédiat et médiation sociale

- **Sécurisation des corridors** : Identification cartographique des "couloirs de feu" récurrents ayant permis la propagation vers les plateaux. Une réflexion technique doit être engagée sur les aménagements pare-feu (corridors végétalisés avec espèces peu inflammables ou coupe-feu traditionnels) avec l'implication active des populations locales. Il s'agit de discuter des pratiques existantes de l'usage des sols et

d'avancer dans une discussion ouverte avec les clans directement concernés par le foncier cible pour évaluer le champ des possibles dans une approche progressive et basée sur un co-diagnostic de la situation, et une co-construction des solutions.

- **Aménagement d'accès régulés** : À l'instar des réflexions sur les pare-feux, la mise en place de pistes d'accès stratégiques doit être étudiée. Pour ne pas lever la protection naturelle qu'offre l'enclavement, ces accès devraient être réglementés et sécurisés par des portails, permettant une intervention rapide des secours tout en limitant les intrusions non autorisées en temps normal.
- **Médiation et RETEX** : Organisation de sessions d'échanges avec les habitants et les pompiers communaux pour réaliser un Retour d'Expérience (RETEX) sur l'incendie d'octobre. L'approche doit être non-culpabilisante, axée sur la compréhension commune des mécanismes de propagation et la recherche de solutions pratiques "low-cost" adaptées à l'isolement de l'île.

5.1.2. Déclenchement d'une « Collecte Conservatoire de Sauvetage »

Conformément au concept de "*Salvage sampling*" (échantillonnage de sauvetage) préconisé par Cowie et al. (2022) face à l'extinction imminente, une intervention in situ doit être envisagée.

- **Ciblage expert** : Réunion d'un comité technique d'experts locaux (CBNNC, RLA, Endemia, Gestionnaire province Nord) pour actualiser les taxons cibles prioritaires au regard de l'enjeu connu et des nouvelles connaissances acquises. Ce ciblage se basera sur les traits de vie (capacité de rejet, connaissances (ou méconnaissance) de la multiplication et de la phénologie) et la localisation précise des stations identifiées lors de la mission de septembre 2025.
- **Collecte de matériel biologique** : L'objectif est la mise en sécurité ex-situ d'individus, coordonnée avec les autorités coutumières et l'autorité environnementale. La collecte de graines ou de boutures sur les survivants pour les espèces dont les semenciers sont particulièrement rares. La destination ex-situ pourrait être possiblement le Jardin Botanique de Koumac qui est en cours de création avec l'appui du Conservatoire Botanique de NC, agissant en accompagnement de maîtrise d'œuvre de la Mairie de Koumac, et qui bénéficie de la proximité de l'expertise IAC.
- **Production locale partagée** : Cette collecte pourrait s'inscrire de préférence dans une perspective de production de plants sur place (pépinière locale ou communautaire), co-construite avec la province Nord et les autorités coutumières, afin de garantir l'appropriation du projet de restauration future. Sur le modèle des pépinières co-gérées par le CBNNC avec les communautés locales (exemple du PDC de l'île des Pins), ces projets prennent du temps à se mettre en place (1 à 2 ans de préparation), aussi les discussions et la coordination peut se mettre en place le temps de trouver les ressources matérielles et les porteurs locaux en capacité (ou à créer cette capacité) pour suivre ces actions.

5.1.3. Mission de "Vérité Terrain" et Inventaire post-incendie

Une mission de retour sur site est un impératif technique à court terme. Elle devra répondre à un double objectif :

1. **Validation du modèle incendie** : Calibrer le seuil de détection satellitaire (dNBR) par des relevés au sol pour confirmer les limites réelles du feu, notamment dans les maquis clairs.
2. **Diagnostic vital** : Vérifier de visu le comportement des ERM impactées (mortalité réelle vs rejets) et la dynamique de reprise du milieu (érosion, colonisation par la fougère). Cette "vérité terrain" est indispensable pour ajuster la liste des taxons nécessitant une collecte conservatoire d'urgence (sauvetage).

5.2. Révision du Plan Directeur de Conservation (Court terme)

L'événement impose une mise à jour dynamique du Plan Directeur de Conservation (PDC), le diagnostic de la mission d'octobre 2025 a mis en évidence la fragilité de nos connaissances sur la flore de Belep, la vision des enjeux doit encore être affinée pour évaluer la résilience des systèmes forestiers et l'enjeu spécifique et le niveau d'urgence qui pèse sur certains taxons.

5.2.1. Hiérarchisation fine de l'urgence

Le statut UICN "Critique" (CR) ne suffit plus à discriminer les priorités dans un contexte de crise aiguë. Le comité d'experts devra établir une échelle de vulnérabilité infra-statutaire, distinguant :

1. Les espèces CR "en péril immédiat" (stations uniques brûlées, pas de régénération observée).
2. Les espèces CR "résilientes" (capacités de rejet, stations refuges épargnées).
3. Les espèces EN dont le statut à Belep est précaire (possiblement présentes sur la grande terre, mais dont la présence est réduite à quelques individus seulement à Belep).

5.2.2. Extension du périmètre d'inventaire : L'hypothèse refuge de l'île Pott (Phwoc)

La réévaluation du risque d'extinction des taxons impactés ne peut se limiter à la seule île Art. L'île Pott, située à seulement quelques kilomètres au Nord, présente des caractéristiques géomorphologiques et des habitats volcano-sédimentaires analogues aux zones de piémont et de forêts mésophiles incendiées sur l'île principale.

Pourtant, l'île Pott demeure à ce jour un véritable « angle mort » des connaissances botaniques contemporaines. L'analyse de la base de données de l'Autorité Liste Rouge (RLA) illustre ce déséquilibre : l'île ne comptabilise que **119 occurrences** de taxons floristiques, soit à peine **11,2 %** des 1 062 données disponibles pour l'ensemble de l'archipel de Belep avant la

mission de septembre 2025 (Pott représente par ailleurs 19% de la superficie de l'archipel des Belep). La chronologie de ces récoltes révèle par ailleurs une pression d'inventaire anecdotique et vieillissante, reposant essentiellement sur cinq années de collecte (1939, 1963, 1968, 1975 et 2009). Avec un silence de **16 ans** depuis la dernière donnée d'herbier, ce déficit d'information rend impossible toute évaluation actuelle de la valeur refuge de l'île

Il est hautement probable que l'île Pott assure une fonction de refuge écologique pour une partie du cortège floristique menacé de l'archipel. La confirmation de la présence de populations viables d'espèces classées CR ou EN sur cet îlot satellite modifierait radicalement la stratégie de conservation : elle permettrait de passer d'une gestion de crise (risque d'extinction totale sur une île unique) à une gestion de métapopulations, offrant une résilience accrue face aux aléas incendie locaux. Lancer une mission d'inventaire ciblée sur Pott est donc un prérequis indispensable pour calibrer objectivement l'urgence des mesures de sauvetage (ex-situ) à déployer pour les taxons présumés détruits sur l'île Art.

5.2.3. Intégration d'un volet "Restauration post-incendie"

Le PDC doit intégrer un protocole spécifique de restauration active ou passive :

- **Cas du *Geissois belema* (CR)** : Cette espèce forestière, dont une part importante de la population a été impactée dans les talwegs en octobre 2025, pourrait être une candidate idéale pour des tests de multiplication et de replantation (restauration active), sous réserve d'identification de financements tiers mobilisables. Cette espèce fait également partie des espèces à potentiel ornemental (Gateblé 2015), la multiplication d'espèces proches est bien maîtrisée.
- **Mécanismes financiers** : Face aux difficultés budgétaires des pouvoirs publics, le PDC doit identifier des leviers financiers alternatifs (fonds de conservation internationaux, mécénat) pour soutenir cet effort de restauration sur le long terme.

5.3. Recommandations pour les politiques publiques (Province Nord)

5.3.1. Le maintien indispensable de la connaissance terrain

L'analyse de cet incendie démontre que sans l'inventaire réalisé par le CBNNC en amont, les pertes de biodiversité seraient restées invisibles. Il est stratégique de maintenir et financer ces missions d'inventaire, le CBNNC assurant un rôle pivot d'impulsion, d'animation et de pilotage scientifique pour éclairer la décision publique locale.

5.3.2. Stratégie de lutte et gestion des feux adaptée aux îles

- **Moyens projetables** : La vulnérabilité des hotspots insulaires comme Belep nécessite une réflexion avec la DSCGR sur des moyens de lutte projetables rapidement (hélicoptères bombardiers d'eau, équipes héliportées), l'isolement géographique étant un facteur aggravant majeur. Au-delà des vecteurs aériens, le renforcement des

moyens de lutte au sol est nécessaire. Il est recommandé de doter les équipes locales de moyens plus mobiles et adaptés aux terrains escarpés, notamment par l'acquisition de petits camions d'intervention mobiles, de type CCFL (Camion Citerne Feux de Forêt Léger), plus agiles que les engins lourds standards pour circuler sur les lignes de crêtes.

- **Culture du feu et sciences humaines** : Il est recommandé de dépasser la logique d'interdiction stricte pour évoluer vers une maîtrise des usages (écobuage contrôlé). Comme le suggère Kowasch (2024), l'intégration des savoirs locaux et des structures coutumières dans la gouvernance environnementale est un gage d'efficacité. La protection de la forêt doit s'appuyer sur les vecteurs culturels et les sciences humaines et sociales. Il s'agit de dépasser une vision où les savoirs traditionnels seraient un véritable levier de transformation des politiques publiques. Kowasch rappelle que dans la cosmologie kanak, la terre n'est pas un simple objet exploitable ou une surface à protéger, mais une entité vivante dotée d'une *agency* (capacité d'agir). Reconnaître ce lien consubstantiel entre coutume, territoire et mémoire est indispensable pour construire une "responsabilité intergénérationnelle" face au feu, bien plus opérante que la seule contrainte réglementaire. Le feu n'est pas qu'un problème de biodiversité, c'est un problème de sécurité civile et sanitaire. La destruction du couvert forestier sur les bassins versants (comme mentionné pour Waala) menace directement la ressource en eau. La "gouvernance partagée" du feu doit donc être présentée aux autorités coutumières avec un argumentaire, appuyé par les travaux sur les services écosystémiques, potentiellement plus mobilisateur

5.3.3. Belep, "laboratoire" emblématique de la conservation

L'archipel de Belep revêt une importance historique et symbolique majeure pour la botanique calédonienne, étant le lieu des premières herborisations du Père Montrousier avant même la prise de possession de l'archipel. Cette dimension patrimoniale, couplée à un taux de micro-endémisme exceptionnel, doit être utilisée comme un étendard pour mobiliser des financements internationaux et l'intérêt scientifique. Faire de Belep une "zone emblématique de conservation" permettrait de catalyser des projets intégrant connaissance fondamentale, restauration écologique et valorisation culturelle auprès des populations.

Glossaire

Acronyme	Définition
AAP	Appel à projets (dispositif de financement sur candidature, souvent mobilisé pour les actions de conservation et de recherche).
AMAP	UMR AMAP (Botanique et Modélisation de l'Architecture des Plantes et des Végétations), unité de recherche impliquée dans la cartographie de l'enveloppe forestière de Nouvelle-Calédonie.
CBNNC	Conservatoire Botanique de Nouvelle-Calédonie, structure en charge de la connaissance et de la conservation de la flore et des habitats végétaux.
DAFE	Direction de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Environnement (service de l'État ou de la province impliqué dans la gestion des milieux et la réglementation).
DDEE	Direction du Développement Économique et de l'Environnement de la province Nord, partenaire institutionnel du PDC et de l'analyse d'impact.
DSCGR	Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques (service en charge de la lutte contre les incendies et autres risques majeurs).
Endemia	Association Endemia, structure animatrice de l'Autorité locale de la Liste rouge (RLA Flore NC) pour la flore de Nouvelle-Calédonie.
ERM	Espèces Rares et Menacées, cortège cible du Plan Directeur de Conservation (PDC) et des actions de conservation.
IAC	Institut Agronomique néo-Calédonien, établissement public de recherche et de développement, support historique de la préfiguration du Conservatoire botanique.
MOS (MOS Œil 2014)	Carte d'occupation du sol de Nouvelle-Calédonie produite à partir d'images Spot-6 (projet MOS Œil), utilisée pour qualifier les milieux (forêt, maquis, zones ouvertes, etc.).
NBR	<i>Normalized Burn Ratio</i> , indice spectral calculé à partir des bandes NIR (B8) et SWIR2 (B12) de Sentinel-2 pour détecter et caractériser les zones brûlées.
dNBR	Delta NBR, différence entre NBR avant et après incendie, utilisé pour mesurer l'intensité du changement et la sévérité de brûlure.
OFB	Office Français de la Biodiversité, établissement public national pouvant cofinancer des projets de conservation (PDC, RLA, etc.).
PDC	Plan Directeur de Conservation, document stratégique qui hiérarchise les enjeux et les actions de conservation pour les ERM de l'archipel de Belep.

Acronyme	Définition
RETEX	Retour d'Expérience, dispositif d'analyse partagée d'un événement (ici l'incendie) avec les acteurs de terrain pour améliorer les pratiques futures.
RLA Flore NC	Autorité locale Liste rouge pour la flore de Nouvelle-Calédonie, réseau d'experts coordonné par Endemia pour évaluer le risque d'extinction des espèces.
Sentinel-2	Constellation de satellites optiques européens (programme Copernicus) fournissant des images multispectrales à 10–20 m de résolution.
UICN	Union Internationale pour la Conservation de la Nature, organisme qui publie la Liste rouge mondiale des espèces menacées et fournit le cadre des catégories (CR, EN, VU, etc.).
VIIRS	<i>Visible Infrared Imaging Radiometer Suite</i> , capteur embarqué sur des satellites météorologiques, utilisé notamment pour la détection de points chauds (incendies).

Données et ressources en ligne

- Carte d'analyse du périmètre d'incendie [[PDF](#)]
- Carte de superposition du périmètre d'incendie avec le MOS Oeil [[PDF](#)]
- Carte de superposition du périmètre d'incendie avec le périmètre Niamoto [[PDF](#)]
- Tableau brut des occurrences des taxons relevés dans le périmètre de l'impact [[CSV](#)]
nota : ne comprend pas les coordonnées géographiques pour les taxons CR/EN/VU (les données sensibles ne sont pas mise à disposition ouvertement)
- Article de communication sur la mission d'inventaire de septembre 2025 [[Article](#)]
- Polygone de la zone incendiée lors de l'événement d'octobre 2025 [[SHP.ZIP](#)]

Bibliographie

Vandrot, H. (2025). *Compte-rendu d'expertise botanique dans le cadre du plan de conservation de la flore menacée de Belep – Mission sur Dau'Ar du 11 au 19 septembre 2025.* Rapport d'expertise réalisé pour le Conservatoire botanique, Belep / île Art, Nouvelle-Calédonie.

Christenhusz, M.J.M. & Govaerts, R. (2025). Plant extinction in the Anthropocene. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 207(3), 183–196.
<https://doi.org/10.1093/botlinnean/boae045>

Endemia (2024). *Rapport d'activités 2023 – Listes rouges de Nouvelle-Calédonie.* Association Endemia, Nouméa, 26 p.

Kowasch, M. (2024). *Geographies of New Caledonia-Kanaky: Environments, Politics and Cultures.* Springer. ISBN: 978-3-031-49140-5.

Barrière, R. (2023). *Plan Directeur de Conservation des îles Belep, Phase 2. Mission de préfiguration du Conservatoire Botanique de Nouvelle-Calédonie.* BOTANIC, Province Nord, Province Sud, OFB et DAFE.

Barrière R., Duhoux J., Traclet S. & Desurmont M. (2023). *Plan directeur de conservation 2023-2028 – Massif Kopéto – Paéoua – Boulinda*

Agripedia (2021). *Fiche technique : Serianthes calycina.* Institut Agronomique Néo-Calédonien (IAC). Disponible sur agripedia.nc.

Birnbaum, P. (2021). *Stratégie de régénération des écosystèmes forestiers de Nouvelle-Calédonie* [Document de travail]. UMR AMAP

Gâteblé G., Barrabé L., McPherson G., Munzinger J., Snow N. & Swenson U. (2018). One new endemic plant species on average per month in New Caledonia, including eight more new species from Île Art (Belep Islands), a major micro-hotspot in need of protection. *Australian Systematic Botany*, 31, 448–480.

Birnbaum, P., Ibanez, T., Vandrot, H., Blanchard, E., Hequet, V., Chambrey, C., & Pouteau, R. 2015. *Les forêts humides de la province Nord, Nouvelle-Calédonie.* Synthèse des travaux de recherche 2012-2015. Editions IAC, Nouméa

Philippe Birnbaum, Vanessa Hequet, Jérémy Girardi, Hervé Vandrot, Tristan Mangeard, et al.. *Atlas de la forêt - Province Nord - Nouvelle-Calédonie.* Editions Province Nord, 2022, 978--2-2919510-30-6. <hal-03668954>

Munzinger J. & Barrabé L. (2009). *Rapport de mission à l'île Art (Archipel des Belep) du 9 au 13 novembre 2009.* Laboratoire de Botanique et d'Ecologie Végétale Appliquée, IRD Nouméa.

RAPPORT

Projet
cbn
CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
DE NOUVELLE CALEDONIE

www.conservatoirebotanique.nc

contact@conservatoirebotanique.nc

IAC – B.P. 73 – 98 890 Païta

Tel : 72.43.40

